

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ҳаво транспортининг ривожланиш босқичлари ва афзалликлари

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

2. Панжиев Шохрух Зафарович

Аннотация: Шуларни қайд этиб ўтиш лозимки, катта иқтидор эгалари бўлган ихтирочиларнинг, олимларнинг ва авиаконструкторларнинг ҳаво кемаларини яратишдан мақсадлари бепаён осмон кенгликларида парвоз қилиш, бундан завқ ва шавқ олиш, энг муҳими ўз кашфиётларидан бошқа инсонларга ва бутун инсониятга фойда келтириш бўлган¹.

Annotation: It should be noted that the goals of the talented inventors, scientists and aircraft designers in creating airplanes were to fly in the vast expanses of the sky, to get pleasure and excitement from it, and most importantly, to benefit other people and the whole humanity from their discoveries.

Калит сўзлар: авиаконструктор, ҳаво кемаларини, самолётлар, ҳарбий авиация.

Key words: aircraft designer, aircraft, airplanes, military aviation.

Шуларни қайд этиб ўтиш лозимки, катта иқтидор эгалари бўлган ихтирочиларнинг, олимларнинг ва авиаконструкторларнинг ҳаво кемаларини

¹ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

яратишдан мақсадлари бепаён осмон кенгликларидан парвоз қилиш, бундан завқ ва шавқ олиш, энг муҳими ўз кашфиётларидан бошқа инсонларга ва бутун инсониятга фойда келтириш бўлган². Лекин, дастлабки вақтларда ҳаво транспортдан асосан ҳарбий мақсадларда фойдаланилган. Айниқса, Европа мамлакатларида ушбу жиҳат устувор бўлган. Балки бу самолётлар кашф этилган йилларда биринчи жаҳон урушининг бошланиши билан бир вақтда тўғри келиб қолганлигидир. Лекин бу рад этиб бўлмас далил ҳисобланади. Яъни, XX аср бошларида самолётлардан халқ хўжалигида, тинчлик мақсадида юк ёки йўловчи ташилганлиги тўғрисидаги маълумотлар кам учрайди. Аммо, самолётларнинг жангоҳларда душман устига бомба ва ўқларни ёғдирганлиги ва разведкачи сифатида учирилганлиги ҳақида кўплаб маълумотлага дуч келамиз. Тўғри самолётларни ҳарбий соҳаларда қўллаш кейинги йилларда ҳам давом этди. Афсуски, ҳозирги кунда ҳам ҳарбий соҳани авиациясиз тасаввур этиб бўлмайди. Бироқ, ҳозирги шароит бошқа. Ҳозирда ҳаво транспортдан фақат зарурат бўлгандагина ҳарбий мақсадларда қўлланилади. Бошқа пайтларда эса доимо тинчлик йўлида, мамлакатларнинг иқтисодиётини юксалтириш учун, юк ва йўловчиларни ўз манзилларига етказиб қўйиш мақсадида самарали фаолият кўрсатиб келаётир.

Ҳаво транспортдан йўловчи ташишнинг бошланиши, 1914 йилнинг 1

² Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

январида АҚШнинг «Benoist» фирмасига тегишли самолётда бошланган. Мазкур санада, максимал 103 км/соат тезликка эга Benoist 14 самолёти АҚШнинг Сент-Питерсберг – Тампа шаҳарлари орасидаги масофани 23 минутда учиб ўтган. Қизиғи шундаки, ушбу самолётда бор йўғи битта йўловчи бўлган ва у учувчининг ёнидаги ёғоч ўриндиқда ўтирган. Мазкур йўловчи Сент-Питерсберг шаҳрининг собиқ мэри Абрам Фил бўлиб, у 400 долларга чипта сотиб олган. Ушбу пулнинг қиймати ҳозирги кунда 10000 минг долларга тенг келади. Лекин бу парвозлар якка-якка ҳолда амалга оширилиб, ҳали оммавий йўловчи ташишга ўтилмаган эди. Ҳаво транспортида йўловчи ташишни бошлаб берган АҚШда ушбу транспорт туридан юклар ташиш ва бошқа тижорий мақсадларда ишлари йўлга қўйилган. 1918 йилда Вашингтон – Филадельфия йўналишида доимий авиапочта хизмати йўлга қўйилган. Айтиш мумкинки, авиапочта хизмати ўша пайтларда энг сердаромад соҳалардан бири бўлиб, ҳаво транспортига иқтисодий томондан катта фойда олиб келган.

1918 йилда 1 – жаҳон уруши ниҳоясига еткач, Европа давлатларида ҳам ҳаво транспорти соҳасидан иқтисодиётни кўтариш йўлида юк ташиш ва йўловчи ташиш мақсадларида фойдаланила бошланган. Янгидан яратилаётган самолётларни лойиҳалаштириш жараёнларида шу жиҳатларга ҳам эътибор қаратилди. Бундай турдаги самолётларнинг пайдо бўлиши Буюк Британия давлати учун айти мудао эди. Негаки, ўша даврларда бу давлатнинг дунё бўйлаб катта-катта мустамлака ҳудудлари мавжуд бўлган. Кўп сонли йўловчилар ва юклар билан узоқ масофаларга қисқа муддат ичида

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

бориб келиш имконини берувчи учар машиналарнинг яратилиши худудлараро алоқаларни анча яхшилади³. Айниқса, мустамлакачи ҳукмрон доираларнинг манфаатларига жуда мос келиб қолди. Олис масофаларга кўшинларни, ҳарбий аслаҳаларни тезлик билан етказиб бориш ва мустамлакалардан беҳисоб бойликларни олиб чиқиб кетишда авиация – жуда ҳам қулай транспорт турига айланди⁴.

Авиация транспорти алоҳида транспорт тури сифатида бўй кўрсатаётган 1920-1930 йилларда Ўзбекистон собиқ СССР давлати таркибидаги иттифоқдош республикалардан бири бўлган. Таъкидлаш жоизки, собиқ иттифоқ ҳам авиация транспорти ривожига катта таъсир кўрсатган давлатлардан бири эди. СССР ташкил этилган 1922 йилда Москва марказидаги Ходыньское майдонида самолётларнинг учиб қўниши учун асосий аэродром мавжуд бўлган. Ушбу аэродромдан Москва – Смоленск – Ковно (Каунас) – Кенигсберг – Берлин йўналишида парвозлар йўлга қўйилган. Мазкур йўналишда 1922 йилнинг ўзида 100 та қатнов амалга оширилган ва 338 йўловчилар ҳамда почта жўнатмалари манзилига етказилган. Бу – СССРдаги биринчи ички давлат авиайўналиш ҳисобланган. Советлар давлатининг раҳномоси В.И. Лениннинг ташаббуси билан 1923 йилнинг 9 февралда қабул қилинган қарори билан барча фуқаролик

³ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

⁴ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

авиациялари жамоалари устидан назорат мамлакатда ягона бўлган фуқаро авиацияси ҳаво флоти инспекцияси тасарруфига ўтказилди. Ўша йилнинг март ойида умумроссия ихтиёрий ҳаво флоти «Добролет» жамияти ташкил этилди. 1932 йилга келиб эса совет иттифоқида бутун дунёга маълум ва машҳур бўлган ўша «Аэрофлот» фуқаро ҳаво флоти бош бошқармаси ўз фаолиятини бошлайди.

СССРдаги ҳаво транспортининг ривожиди истиснодори конструктор Андрей Туполевнинг ҳиссаси катта бўлган. У ихтиро этган АНТ ва ТУ номли 150 русмдаги самолётлар аввал совет иттифоқи осмонини, кейин бутун дунё осмонини забт этган. Шунингдек, собиқ иттифоқ ҳаво транспортида ИЛ, Ан, Як каби русмдаги самолётлари мавжуд бўлган ва уларнинг юк ҳамда йўловчи ташишда ўз ўрни ва аҳамияти бўлган.

Ўзбекистонга авиацияни кириб келиши ва ривожланиши ҳам республикамизнинг СССР таркибида бўлган даврига тўғри келади. 1923 йилнинг август ойида умумроссия ихтиёрий ҳаво флоти «Добролет» жамиятининг Ўрта Осиё бўлими ташкил этилди ва маҳаллий ички ҳаво йўлларини очиш ишлари бошлаб юборилди. Бунинг учун марказдан соҳа мутахассислари жалб этилди. Самолётларнинг учиб қўниши учун қулай майдонлар текисланиб, аэродромлар қурилди, дастлабки самолётлар ҳам келтирила бошланди.

1924 йилнинг 12 май куни Ўзбекистон фуқаро авиацияси солномасида муҳим сана сифатида тарихга муҳрланиб қолган. Худди шу куни Тошкент – Пишпек – Олма-Ота йўналиши бўйлаб бортида йўловчилар бўлган «Юнкерс

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Р-13» самолёти, тажрибали учувчи В.Л.Галышев бошқарувида ўзининг биринчи қатновини амалга оширди. Шу йилнинг ўзида, кейинчалик Когон – Термез – Душанбе ва Когон Тошоуз – Хива йўналишлари бўйлаб доимий қатновлар йўлга қўйилди. 1927 йилда Тошкент – Қобул йўналишида илк халқаро ҳаво алоқалари ўрнатилди. 1930 йилнинг 8 август санасидан Москва – Тошкент – Москва йўналишида ҳаво кемаларининг қатнови бошланди. Шу тариқа Республика ҳаво йўлларининг умумий узунлиги ҳам аста секинлик билан орта борди. Дастлабки йилларда унинг узунлиги тахминан 2 минг километр атрофида бўлган бўлса, 1930 йилда 3,5 минг километр, 1940 йилда 9 минг километр ва 1968 йилда 50 минг километрга етган. Ҳозирги кунга келиб эса мамлакатимиз ҳаво йўлларининг умумий узунлиги 100 минг километрлик масофани ташкил этмоқда.

Аслини айтганда, 1920 – 1930 йиллар Ўзбекистонда барча транспорт турлари жадал суръатларда тараққий этган бир давр бўлди. Айниқса, Ўзбекистон авиациясининг келгуси ривожини учун муҳим бўлган тамал тошлари айнан шу даврда қўйилган. Айтиш мумкинки, авиациянинг кириб келиши ўлканинг ижтимоий – иқтисодий ҳаётида ижобий таъсир кўрсатди⁵. Тўғри, республикада бир мунча шаклланган темир йўл транспорти тизими ва энди шаклланиб келаётган автомобиль транспорти ҳам мавжуд бўлган. Гарчанд ушбу транспорт турларининг бир қатор афзалликлари бўлсада, лекин улар тезлик борасида авиацияга тенг кела олмасди. Темир йўл ва

⁵ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

автомобиль транспортида мамлакатнинг бир бурчагидан иккинчи бурчагига бориш учун бир ёки икки кун кетса, самолётларда ушбу манзилга бир ёки икки соатда етиб олиш имкони вужудга келган. Албатта, бу кишиларга вақтдан унумли фойдаланиш борасида катта афзалликларни тақдим этган. Йўлларда бесамар кетадиган кунлар камайган. Манзилга ўта тез етиб боришлари лозим бўлганлар учун кенг имкониятлар эшиги очилган. Шунингдек, почта – алоқа хизматларини тез ва сифатли амалга ошириш учун авиация жуда ҳам қулай транспорт воситаси ҳисобланган. Хуллас, тезкорлик – ҳаво транспортининг энг биринчи кунлардан бошлаб ҳозирги кунгача энг асосий афзалликларидан бири бўлиб келмоқда.

Адабиётлар

1. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
2. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.

